

ЎЗБЕКИСТОН АВТОМОБИЛСОЗЛИК ВА ЙЎЛСОЗЛИК СОҲАЛАРИДА ИМКОНИАТЛАРНИНГ ВОҶЕЛИККА АЙЛАНИШИ

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

Тошкент Давлат Транспорт университети профессор ва

Ахмедов Шодибек Ғайрат ўғли

Тошкент Давлат Транспорт университети 2-курс талабаси

Хайдаров Хусниддин Тўланбой ўғли

Тошкент Давлат Транспорт университети 2-курс талабаси

АННОТАЦИЯ Мақолада Ўзбекистонда ўз автомобил саноатининг вужудга келиши ва йўл қурилиши борасида туб бурилишларнинг бориши, мустақиллик Ўзбекистон учун янги имкониятлар ва уларни воқеликка айлантириш эшигини очганлиги, мамлакат транспорт ва коммуникация соҳаларини замон талаблари асносида модернизация қилиш каби масалалар таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, мустақиллик, автомобилсозлик, модернизация, имкониятлар ва воқелик.

АННОТАЦИЯ: В статье анализируются такие вопросы, как создание собственной автомобильной промышленности и ход дорожного строительства в Узбекистане, то, что независимость открыла Узбекистану новые возможности и их реализация, а также модернизация транспортно-коммуникационного комплекса страны в соответствии с требованиями времени.

Ключевые слова: Узбекистан, независимость, автомобилестроение, модернизация, возможности и реальность.

КИРИШ

Ўзбекистонда ўз автомобил саноатининг вужудга келиши ва йўл қурилиши борасида туб бурилишлар палласи 1991 йилдан кейин бошланди. Чунки ўша йилнинг 31 августида Ўзбекистон ўзини мустақил давлат деб эълон қилди ва амалда ҳам мустақилликка эришди. Мустақиллик Ўзбекистон учун

янги имкониятлар ва уларни воқеликка айлантириш¹ эшигини очди. Буни яхши англаган Республика раҳбарияти илк кунларданок Ўзбекистонни ҳар томонлама ривожланган давлатга айлантириш сиёсатини олиб борди. Ўзбекистонни пахта ва бошқа қишлоқ хўжалик хом-ашё маҳсулотларини етказиб берувчи аграр давлатлар қаторидан чиқариш учун кенг кўламли ислоҳотлар бошлаб юборилди. Ушбу ислоҳотлар ўзининг бир қатор устувор йўналишларига эга бўлган.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Мамлакат саноатини модернизация қилиш, янги маҳсулотлар ва товарлар турларининг ишлаб чиқаришни ўзлаштириш, транспорт ва коммуникация соҳаларини замон талаблари асносида ривожлантириш² каби ишлар бўйича ҳам катта ишлар бошлаб юборилди. Шу жумладан, автомобил транспорти ва йўлсозлик тизимини янги босқичга олиб чиқиш борасида ҳамда Республиканинг ўз автомобилсозлик саноатига эга бўлиши борасида узок маррани кўзлаган стратегик қарорлар қабул қилинди. Ўзбекистонда автомобил ишлаб чиқарадиган завод қуриш борасидаги қарор бунинг ёрқин исботидир. Бу борадаги саъи-ҳаракатлар 1992 йилдан бошланган. Бинобарин, «ЎЗДЭУавто» қўшма корхонаси ташкил этилди. Фаолияти оддийликдан мураккабликка қараб ривожлантирилди. Корея республикаси томонидан «ДЭУ» корпорацияси, Ўзбекистон Республикаси тарафидан «Ўзавтосаноат» уюшмаси муассислар этиб белгиланган. Тарафларнинг корхонадаги улуши 100 миллион АҚШ доллари миқдоридан 50 фоиздан бўлинишига келишиб олинди. Умумий ер майдони 476266 квадрат метр бўлган мазкур муҳим иншоат қурилишига 1993 йилнинг феввалида старт берилди. Қисқа муддатлар

¹ Salimov B.L. The manifestation of dialectical principles in the life of the human and society // JournalNX: A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. Vol. 6, ISSUE 5, May, 2020. – P.112-117.

² Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

куриб битказилган Ўрта Осиёда ягона бўлган ушбу заводда 1996 йилнинг март ойида «Дамас» русумли автомобил, июнь ойида «Тико» русумли автомобил ва июль ойидан бошлаб «Нексия» русумли автомобиллар ишлаб чиқарила бошланди. «ЎзДЭУавто» қўшма корхонасининг тўлиқ ишга туширилишининг тантанали маросими 1996 йилнинг 19 июлида ўтказилган. Умумий қиймати 658 миллион АҚШ долларига тенг бўлган ушбу қўшма корхона лойиҳа қувватига кўра йилига 200000 та автомобил ишлаб чиқаришга мўлжалланган эди. Дастлабки йилларда 4000 киши ишлаган бўлса, ҳозирда 70000 минг киши ушбу йирик ишлаб чиқариш иншоотида меҳнат қилиб келмоқда. Маълумки, мустақиллик йилларида турли соҳаларда эришган муваффақиятларимиз жуда кўп. Ушбу муваффақиятларимиз ҳақида ҳар қанча ёзсак ва фахрлансак арзийди. Булар орасида ватанимизнинг ўз автомобилсозлик саноатига эга бўлиши алоҳида эътирофга молик ҳодиса эди. Фақат иқтисодиётда эмас, балки ҳам ижтимоий муносабатларда³, ҳам оламшумул янгилик бўлган. Аввало, Асакадаги автомобил заводининг мамлакатимиз иқтисодиётини кўтаришдаги ўрни бекиёс бўлган. Давлатимиз бюджетига катта-катта маблағларни йўналтирган. Чет давлатларга экспорт қилинган автомобиллар ҳисобидан мамлакатимизга валюта кириб келишини таъминлаган ва ҳоказо. Автомобил заводида ўн минглаб одамларнинг ишлаши, шуни орқасидан оилаларини боқиши – корхонанинг бош ижтимоий аҳамиятлилик даражасини белгилайди. Кейин, заводнинг бош корпуси жойлашган Асака шаҳрида ва заводнинг эҳтиёт қисмлар етказиб берувчи бўлимлари жойлашган бошқа ҳудудларда амалга оширилган ободонгарчилик ишларининг ижтимоий аҳамияти⁴ ҳам кам эмас. Чунки, жаҳонда 230 дан ортиқ давлат бўлса, шуларни ҳаммасида ҳам автомобиллар ишлаб чиқараверилмайди. Бор йўғи 28 та давлат бундай

³ Salimov B.L. The manifestation of dialectical principles in the life of the human and society // JournalNX: A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. Vol. 6, ISSUE 5, May, 2020. – P.112-117.

⁴ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

имкониятга эга. Ўзбекистоннинг ҳам ана шу давлатлар қаторидан ўрин олганлиги бизнинг қалбимизни ғурур ва ифтихорга тўлдиради. Ҳозирда муҳандис-конструкторлар ва бошқа мутахассислар автобилларнинг замонавий моделларини яратиш ва мавжуд моделларни такомиллаштириш устида узлуксиз иш олиб боришаётир. Буларнинг ҳаммаси эса маданият ва маърифат соҳалари билан бевосита чамбарчас боғлиқдир.

Юртимизда автомобилсозлик саноати тараққий этаётган бир паллада йўлсозлик соҳаси эътибордан четда қолиб кетишининг имкони йўқ. Бу икки соҳадан бири ривожланиб, иккинчиси ривожланмаслиги мумкин эмас. Ёки биттаси ривожланмаса, кейингисини ривожланиши мантиқсизликдан бошқа нарса бўлмайди. Фараз қилинг йўллар жуда зўр, идеал даражада қилинган бўлсада, лекин, унда юрадиган замонавий автомобиллар бўлмаса, бундай йўлнинг кимга кераги бор. Аксинча, автомобилсозлик юксак даражада ривожланган, янгидан-янги моделдаги машиналар чиқарилаётган бўлсада, аммо улар юрадиган йўллар сифатсиз бўлса, замонавий йўлсозлик талабларига жавоб бера олмаса, бу ҳам мантиққа зид. Фалсафий ибора билан айтганда, ушбу икки соҳа детерминизм тамойилига кўра ўзаро алоқадорликда мавжуд бўлиб, диалектик қонуниятлар⁵ асосида бир-бирини тақозо этади. Яъни, улардан бири бўлмаса, бошқаси ўзининг мазмунини йўқотади. Шундай экан, бу соҳалар баб-баравар ривожланиши мақсадга мувофиқ, кўполроқ қилиб айтганда биргаликда ривожланишга мажбур. Мазкур соҳалар фақат шу қонуниятлар асосида, ўзаро боғлиқликда юксакликка эришиш имкониятлари бор. Бўлмаса заволга юз тутади. Учинчи, ёки бошқача йўлнинг бўлиши мумкин эмас.

Ўзбекистондаги жами автомобил йўллари тармоғи 184 минг километрдан зиёд узунликда бўлиб, ундан 42.676 километри – умумий

⁵ Салимов Б.Л. Жизненный путь природы и общества состоит из цепи случайностей и необходимостей // Colloquium-journal. –v 2020. -№24 (76). Cześć 2. -С. 33-35.

фойдаланишдаги автомобил йўллари, 116.560 километри – ички хўжаликлараро, қишлоқ, шаҳар ва овулларнинг автомобил йўллари, 24.750 километри эса – идоравий инспекторлик йўллари тармоғи ҳисобланади... “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари асосида 2384,2 километр умумий фойдаланувдаги автомобил йўлларида жорий таъмирлаш ва сақлаш (эксплуатация) ишлари бажарилди. 6890,7 километрдан ортиқ ички йўллар таъмирланди. 221 та техника ва 9 та асфалтбетон заводлари харид қилинди⁶. Минглаб километр масофага янги замонавий йўллар ётқизилди. Ушбу йўллар ҳозирги замон йўлсозлигининг илғор технологияларидан фойдаланган ҳолда, жаҳон андозаларига мос тарзда қурилганлиги учун уларда ҳаракатланиш анча қулай бўлмоқда. Айтиш мумкинки, мустақиллик йилларида Ўзбекистон ўзининг барча ҳудудларини боғловчи, ўз ички автомобил йўллари тизимини тўлиқ шакллантиришни уддасидан чиқди⁷. Ватанимизнинг исталган вилоят ёки туманига бошқа давлатлар ҳудудларидан ўтмаган ҳолда, ўз йўлларимиз орқали етиб боришимиз мумкин. Ўтган йиллар ичида ушбу йўналишда олиб борилган қуйидаги энг асосий йўл қурилишлари ҳақида маълумот бериб ўтсак: Республикамиз ҳудудларини ўзаро боғлаб турувчи асосий йўллар саналган ва муҳим транзит мақомига эга бўлган «Тошкент – Ўш», «Тошкент – Термез», «Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнов», «Самарқанд – Бухоро – Олот», «Қўнғирот – Бейнов» каби автомобил йўллари тўлиқ таъминланди ва янгидан қурилди.

Шунингдек, йирик аҳоли пунктлари саналган Жиззах, Гулистон, Қўқон, Каттакўрғон, Бўка, Олот, Сайроб каби бир қатор шаҳарларни айланиб ўтиш йўллари қурилди. Айниқса, Тошкент атрофида иккинчи ва учинчи халқа йўллари ҳамда «Гулистон – Оҳангарон» янги автомобил йўлининг қурилиши ҳайдовчиларга қисқа муддатда пойтахтни айланиб ўтиш имконини бериш

⁶ info@uzavtoyul.uz “Мамлакатдаги йўл – транспорт инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда автомобил йўллари тармоғини шакллантириш борасидаги ишлар” 16.07. 2020. Санасида мурожаат қилинган.

⁷ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

баробарида Тошкент кўчаларида тирбандликларни олдини олишга хизмат этмоқда.

Ўзбек автомобил йўллар тармоғининг бош бўғини ҳисобланган, 2700 километрдан иборат бўлган «Ўзбек Миллий магистрали»ни реконструкция қилиш ва лойиҳалаш ишлари узлуксиз давом эттирилмоқда. Шу ишлар доирасида йўллар цемент-бетон қатламликка ўтказилмоқда. Баъзи жойларда мавжуд икки тасмали йўллар ўрнига тўрт тасмали – биринчи категорияли йўллар барпо этилмоқда⁸. Ушбу йўл қурилиш жараёнларида тегишли геометрик талабларга мос келган ҳолда бир ўққа тушадиган юк оғирлиги ўн тоннадан ўн уч тоннага ўтказилиши эътиборга олинмоқда. Бундан ташқари, Республикамиз ҳудуди бўйлаб кўплаб кўприклар, йўл ўтказгичлар, транспорт ҳаракати ечимларини қуриш жадал суръатларда давом этаётир. Бу ишларга вилоят марказларида, йирик шаҳарларда кўпроқ эътибор қаратилмоқда. Чунки, автомобилларнинг қатнов оқими бошқа жойларга қараганда анча катта. Айниқса, пойтахтимиз Тошкент шаҳрида автомобиллар сони кун сайин ортиб бормоқда. Президент матбуот хизмати хабарига кўра 2020 йилнинг май ойигача бўлган охириги уч йилда Тошкент шаҳрида енгил автомобиллар сони 95 минггага кўпайган. Пойтахтга келиб кетаётган машиналар сони кун сайин ортиб бораётир. Ушбу вазиятдан келиб чиққан Тошкент кўчаларини кенгайтириш, янги йўллар ётқизиш, кўприклар қуриш бўйича салмоқли ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, пойтахтимизда 2020 йилнинг май ойигача бўлган сўнги уч йил давомида тўртта йўл ўтказгич кўприк қуриб битказилди. Тошкент шаҳридаги Оҳангарон шоссеси ва Махтумқули кўчаси кесишмасида 2020 йилнинг май ойида фойдаланишга топширилган йўл ўтказгич соҳада олиб борилаётган бунёдкорлик ишларимизнинг ёрқин ифодасидир. 2018 йилда қурилиши бошланган ва қисқа муддатларда барпо этилган ушбу транспорт

⁸ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

ечими уч поғонадан иборатдир. Туннелнинг узунлиги 593 метр бўлиб, халқа шаклидаги ўрта поғона 29 метр, эстакада 502 метрни ташкил этади. қатнов йўли туннел ва эстакадада олти қаторли, поғонада беш қаторлидир. Авваллари мазкур чорраҳа ўтказиш қуввати кунига етти минг автомобил сонига тенг бўлган бўлса, янги қурилган транспорт ечимида эса ушбу рақам анча ортди. Эндиликда бу жойдан кунига йигирма мингта автомашина ҳаракатланиш имконига эга бўлди.

ХУЛОСА

Келгусида юртимизда йўлсозлик соҳасида яна бир қанча ишлар амалга оширилиши лойиҳалаштирилмоқда⁹. Жумладан, Тошкент шаҳрининг ўзида яна олти янги кўприк йўл ўтказгичлар барпо этилиши режалаштирилмоқда. Албатта, келажакда қурилажак ушбу олти янги кўприк йўл ўтказгичларнинг ҳар бирини пойтахтмиздаги транспорт воситаларининг ҳаракатини мувофиқлаштиришда ўз ўрнига эга. Шу боис ҳам йўлсозлик, йўл қурилиши соҳаси ҳукуратимизнинг доимий эътибор марказида бўлиб келаётир. Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев ҳам мазкур соҳага доимий эътибор қаратиб келмоқдалар. Соҳага оид қатор Қарорлар қабул қилиниб, йиғилишлар ўтказилиб, чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йилнинг 9 декабрь куни имзолаган «Ўзбекистон Республикаси йўл хўжалиги тизимини чуқур ислох қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5890-сонли Фармони, шунингдек, «Йўл соҳасини бошқариш тизимини янада такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарорлари фикримизни ёрқин исботидир. Айтиш жоизки, мазкур меърий-ҳуқуқий ҳужжатлар йўлсозлик соҳасидаги ишларни янада жонлантиришда муҳим аҳамиятга эга бўлди. Мазкур Фармон ва Қарор

⁹ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

билан келгусида Ўзбекистонда йўлсозлик соҳасининг асосий ривожлантириш йўналишлари белгилаб олинди. Бунда маҳаллий шарт-шароитларни инобатга олган ҳолда ривожланган хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш ва амалда қўллаш мақсадга мувофиқдир. Чунки, ҳозирда кўплаб соҳаларда чет давлатлардаги тажрибалар қўлланилмоқда. Ўзи аслида барча соҳалардаги ислохотларнинг туб мақсади – ижтимоий муносабатларни ижобий томонларга буришдир¹⁰, халқ манфаатларига хизмат қилишдир. Жумладан, транспорт ва йўлсозлик соҳаларидаги ислохотларнинг ҳам.

REFERENCES

1. info@uzavtoyul.uz “Мамлакатдаги йўл – транспорт инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда автомобил йўллари тармоғини шакллантириш борасидаги ишлар”.
2. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
3. Salimov B.L. The manifestation of dialectical principles in the life of the human and society // JournalNX: A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. Vol. 6, ISSUE 5, May, 2020. – P.112-117.
4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
5. Салимов Б.Л. Жизненный путь природы и общества состоит из цепи случайностей и необходимостей // Colloquium-journal. –v 2020. -№24 (76). Część 2. -С. 33-35.

¹⁰ Салимов Б.Л. Жизненный путь природы и общества состоит из цепи случайностей и необходимостей // Colloquium-journal. –v 2020. -№24 (76). Część 2. -С. 33-35.